

SOYA DONI TARKIBIDAGI YOG‘LARNING AHAMIYATI

Ashurov Baxromjon Qudrat o‘g‘li

Andijon davlat universiteti 1-bosqich magistranti,

ashurov.baxromjon@umail.uz

Jaynaqov Mirzoxid Sharabutdinovich

Andijon davlat universiteti dotsenti,

mirzohidjaynaqov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15578797>

Anotatsiya: Ushbu maqolada soya o‘simligining dunyo maydonida yetishtirilishi va undan olinadigan mahsulotlar haqida hamda soya doni tarkibida mavjud bo‘lgan biokimyoviy komponentlarga qisqacha ma‘lumotlar keltirilgan bo‘lib, yog‘lar va ularning ahamiyati haqida alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: soya doni, yog‘ kislotalari, ekstraksiya, dukkakli o‘simliklar.

Аннотация: В статье представлена краткая информация о мировом выращивании соевых бобов и получаемых из них продуктах, а также о биохимических компонентах, содержащихся в соевых бобах, с особым акцентом на масла и их важности.

Ключевые слова: Семена сои, жирные кислоты, экстракция, бобовые растения.

Annotation: This article provides brief information on the global cultivation of soybeans and the products obtained from them, as well as the biochemical components contained in soybeans, with special emphasis on oils and their importance.

Key words: Soybean seed, fatty acids, extraction, leguminous plants.

Soya dukkaklilar oilasiga mansub bir yillik efemer o‘simlik bo‘lib, qishloq xo‘jaligining eng qadimiy va strategik ahamiyatga ega ekinlaridan biri hisoblanadi. Asosan Sharqiy Osiyo (Xitoy, Koreya)da tarqalgan bo‘lsada, zamonaviy davrda AQSH, Braziliya, Argentina kabi mamlakatlarda keng miqyosda yetishtiriladi. Soya doni yuqori ozuqa qiymati (40-45% protein, 18-20% yog‘, 30% uglevodlar) bilan ajralib, inson parvarishi, chorvachilik va sanoatda ko‘p qirrali qo‘llaniladi. Undagi to‘liq aminokislotalar tarkibi, essensial yog‘ kislotalari (omega-3 va omega-6), vitaminlar (E, B guruhi) va mineral moddalar (temir, kalsiy) uni global oziq-ovqat xavfsizligining asosiy manbai qiladi.

O‘simlik moyi – organik moddalar; glitserin bilan bir asosli yog‘ kislotalar (triglitsidlar)ning to‘liq murakkab efirlari; lipidlar sinfiga mansub. Uglevodlar va oqsillar bilan bir qatorda yog‘ — hayvon, o‘simlik va mikroorganizmlar hujayrasining asosiy tarkibiy qismlaridan biri. Bular bir xil yoki turli yog‘ kislotalarning radikallari bo‘lishi mumkin. Yog‘ molekulasida to‘yingan yog‘ kislotalardan stearin va palmitin kislotalar ko‘proq, to‘yinmagan yog‘ kislotalardan olein, linol va linolen kislotalar uchraydi. Yog‘ning kimyoviy xossalari tarkibidagi to‘yingan va to‘yinmagan yog‘ kislotalar nisbatiga bog‘liq. Yog‘ suvda erimaydi, organik erituvchilarda yaxshi eriydi, spirtida oz eriydi. O‘ta qizigan bug‘, mineral kislotalar yoki ishqor ta’sir ettirilganda gidrolizlanib (sovunlanib), glitserin va yog‘ kislotalar yoki ularning tuzlari (sovunlar)ni hosil qiladi. Suv qo‘shib qattiq chayqatilganda emulsiyalar vujudga keladi. Yog‘ning barqaror emulsiyasiga sut misol bo‘la oladi. [1] Yog‘lar yuqori bir asosli karbon kislotalar bilan uch atomli spirt – glitserindan hosil bo‘lgan murakkab efirlardir. Bunday birikmalarning umumiy nomi – triglitsidlar. Tabiiy yog‘lar alohida modda emas, balki, har xil triglitsidlar aralashmasidir. O‘simlik yog‘i suyuq bo‘ladi va moylar deb ataladi. O‘simlik moylarining tarkibi odatda to‘yinmagan kislotalarning qoldiqlarini o‘z ichiga oladi. O‘simlik moylari suyuq bo‘lishining sababi har bir qo‘shibog‘ning muhiti 6 atomdan iborat qattiq, tekis strukturadir va bunday molekular kristall panjaraga yaxshi mos kelmaydi [2]. Yog‘lar oziq-ovqat mahsulotlarining juda muhim komponentlaridan biri hisoblanadi. Ular juda xilma-xil iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarishda qo‘llaniladi va bu iste’mol mahsulotlarining oziqaviy hamda biologik qiymatini belgilab beruvchi omillardan biri hisoblanadi. Lipidlar tabiatda juda keng tarqalgan bo‘lib,

oqsillar va uglevodlar bilan birgalikda tirik organizmlardagi organik moddalarning asosiy massasini tashkil etadi. O‘simliklarning, asosan, urug‘larida, ba‘zi bir o‘simliklarning esa mevasi yoki tana po‘stlog‘ida yog‘lar to‘planadi. Tarkibida yog‘miqdori ko‘p bo‘lgan o‘simlik urug‘lari yog‘li (yoki moyli) urug‘lar deb ataladi.

O‘simlik yog‘lari o‘z tarkib va sifat ko‘rsatkichlariga ega bo‘lib, bu ko‘rsatkichlarga «sonlar» deb nom berilgan bo‘lib, ular yog‘ tarkibi va miqdori bilan bog‘liqdir (masalan, kislota soni, yod soni). Yana sifat ko‘rsatkichlariga namligi, uchqunlanishi, paxta yog‘idagi sovunlanish soni va boshqalar kiradi.

O‘simlik yog‘larida tarkibi va xususiyati bo‘yicha turli xildagi rang beruvchi moddalar ham bo‘ladi. Rang beruvchi moddalarning asosiy guruhini karotinoidlar va xlorofillar, paxta yog‘ida esa gossipol va uning hosilalari tashkil etadi. Ekstraksiya va press usulida olingan o‘simlik yog‘lari misolida rafinatsiyalangan (oq yog‘) paxta yog‘ini kislota sonini aniqlash, rafinatsiyalangan paxta yog‘ini (oq yog‘) namlik va uchuvchan moddalar miqdorini aniqlash, o‘simlik yog‘larida erituvchi (benzin) borligini sifat bo‘yicha aniqlash, qora va oq yog‘larining rang sonini, rang o‘lchagich (svetomer), (Lavibond) yordamida aniqlash, rafinatsiyalangan (oq yog‘) paxta yog‘ining tarkibidagi sovun miqdorini aniqlash, rafinatsiyalangan (oq yog‘) paxta yog‘ini yod sonini aniqlash kabi ishlario‘rganildi. Yog‘larning tashkil etuvchi kislotalar soni 30 dan ortiq bo‘lsa ham, yog‘tarkibida doimo uchraydigan kislotalar soni asosan 8 tadan oshmaydi. Yog‘kislotalari tarkibiga ko‘ra yog‘lar to‘yingan, to‘yinmagan, mono to‘yinmagan, polito‘yinmagan, gidrogenezlangan turlarga bo‘linadi.

To‘yingan yog‘larda yog‘kislotalarining molekullari vodorod atomlari bilan to‘liq ta‘minlangan bo‘lsa, to‘yinmaganlarida bo‘sh joylar bo‘lib, ularga qo‘shimcha vodorodlar birikib olishi mumkin. Ushbu bo‘sh joylar bitta bo‘lsa bunday yog‘kislotalari monoto‘yinmagan, ikkita va undan ziyod bo‘lsa polito‘yinmagan deyiladi. To‘yinmagan yog‘ kislotali yog‘larga asosan o‘simlik yog‘lari kirib, suyuq (xona haroratida erigan) holda bo‘ladi. Masalan, kungaboqar, zaytun, paxta chigiti, soya yog‘lari tarkibida yog‘kislotalariningmiqdori 75-90 foizgacha bo‘ladi. Palma, kakao yog‘lari hamda barcha hayvon yog‘lari (qo‘y, qoramol) o‘z tarkibida ko‘pi bilan 40-50 foiz to‘yinmagan yog‘kislotalari saqlaydi va quyuk (xona harorati sharoitida ham qotgan) holda bo‘ladi.[5]Sog‘lom ovqatlanishda to‘yinmagan yog‘lar muhim ahamiyatga ega. Almashtirib bo‘lmaydigan yog‘ kislotalari (linol, linolen, araxidon va boshqalar) aynan shu yog‘lar tarkibiga kiradi. Iste‘mol taomlarida ushbu yog‘lar ishlatilsa, yomon sifatli xolesterin [3].

Hozirgi kunda bir qator donli ekinlar shular jumlasidan yasmiq, loviya, no‘xot, marjumak, bug‘doy, arpa, suli, makkajo‘xori kabi ozuqaviy jihatidan yuqori o‘rinlarda sanaladigan o‘simliklar qatoriga soya kabi muhim o‘simlik ham qo‘shilganligi hech kimga sir emas [1, 2]. Tarkibi makro va mikro elementlarga boy bo‘lgan soya o‘simligining bugungi kundagi yalpi mahsuloti jahon miqyosida 276 500 tonnani tashkil qiladi. Jahon bozorida ushbu yalpi mahsulotning ekin maydoni yer shari bo‘ylab 111 300 ming gektar maydonni tashkil etadi. Hosildorligiga to‘xtaladigan bo‘lsak 24,8 s/ga to‘g‘ri keladi [4]. Respublikamizda aholini oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan o‘simlik yog‘i bilan va chorvachilik tarmog‘ini shrot bilan barqaror ta‘minlash, mamlakatimizda yetishtirilayotgan moyli ekinlar, xususan soya, kungaboqar, kunjut, maxsar va zig‘ir doni hisobiga qayta ishlash va eksport hajmlarini yanada oshirish va importni kamaytirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, asosiy maydonlarga jami 124,7 ming gektar, shundan 51,3 ming gektar soya, 41,8 ming gektar kungaboqar va 31,6 ming gektar kunjut ekinlari; g‘o‘za qator oralariga hamkor ekin sifatida 73,1 ming gektar soya hamda bog‘-tok qator oralaridan samarali foydalanish maqsadida ular orasiga jami 10,3 ming gektar moyli, shundan, 7,2 ming gektar kungaboqar, 1,9 ming gektar kunjut va 1,2 ming gektar maxsar ekinlari; lalmi maydonlarda 21,4 ming gektar, shundan 16,3 ming gektarda maxsar va 5,1 ming gektarda zig‘ir; g‘alladan bo‘shagan takroriy maydonlarga jami 44,3 ming gektar, jumladan, 33,9 ming gektar kungaboqar va 10,4 ming gektar kunjut ekinlari ekib parvarishlanmoqda[5]. Soya dukkakli o‘simliklarning bir turi bo‘lib, Sharqiy Osiyoda ko‘p maqsadli ekin sifatida keng o‘stiriladi. U issiq yozli hududlarda (20° C dan 30° C gacha bo‘lgan haroratda optimal o‘sish sharoitlarda) o‘stiriladi. Asosiy ishlab chiqaruvchi davlatlar - AQSh, Braziliya va

Argentina. Yevropada soya yetishtirish cheklangan bo‘lib, umumiy soya ishlab chiqarishi 1 100 000 tonnani tashkil etadi [6].

Soya o‘simligi qadim zamonlardan beri insoniyat tomonidan yetishtirilib kelinadigan muhim qishloq xo‘jaligi ekinlaridan biri hisoblanadi. Uning asosiy kelib chiqishi Sharqiy Osiyoga tegishli bo‘lib, hozirda dunyo bo‘ylab keng qo‘llaniladi va iqlim sharoitlariga moslashuvchanligi tufayli qit‘alararo tarqalgan. Soya o‘zining yuqori ozuqaviy qiymati, ayniqsa, yuqori oqsil va yog‘ miqdori bilan ajralib turadi. Bu xususiyatlar uni inson parvarishi, chorvachilik uchun yem-xashak tayyorlash, shuningdek, oziq-ovqat sanoati (masalan, tofu, souslar, yog‘lar) va bioyoqilg‘i ishlab chiqarishda strategik ahamiyatga ega qiladi. Qishloq xo‘jaligida soya azotni bog‘lovchi bakteriyalar (rhizobia) bilan simbiozda o‘sishi tufayli tuproq unumdorligini saqlashda muhim rol o‘ynaydi. Bu xususiyat uni ekologik barqaror dehqonchilik tizimlarida almashlab ekish uchun ideal ekin sifatida ko‘rsatadi. Ilmiy tadqiqotlar soyaning sog‘liq uchun foydali komponentlari (izoflavonlar, antioksidantlar)ni aniqlagan bo‘lsada, uning genetik modifikatsiyalangan navlari atrof-muhit va inson salomatligi bo‘yicha davom etayotgan bahslarga sabab bo‘lmoqda. Shunga qaramay, soya zamonaviy agrosanoat kompleksining ko‘p qirrali komponenti bo‘lib, global oziq-ovqat xavfsizligi va iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlashda ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali Jild: 04, Nashr: 12 | Dec - 2024 ISSN: 2181-2624 s-316-218
2. In ZDTF (Vol. 3, Number 3, pp. 4–7). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10785131>
3. Innovative Development in Educational Activities ISSN: 2181-3523 VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2023
4. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022
5. Scientific-practical symposium on theme “the role of plant genetic resources in global climate change and food security” november 7-8-9, 2024
6. The EU Vegetable Oil & Proteinmeal Industry’s informations 2024 year.